

Gestión y desarrollo adecuado del Día de Campo como una herramienta de capacitación

¿Para qué sirve?

Es una técnica donde los productores tienen la oportunidad de atender varias demostraciones en un mismo día, puede ser una Estación Experimental o una finca de productor. Es recomendable para atender un gran número de participantes y mostrar y difundir una tecnología o un resultado. Es un espacio que permite la interacción cara a cara, es un método de educación y tiene una estructura informal.

¿Qué se debe hacer?

- Defina el perfil del participante, interés y nivel de conocimiento del tema a ser tratado y destrezas.
- Establezca los criterios de selección de los participantes.
- Defina las condiciones del lugar, ubicación, equipos y materiales a utilizar.
- Defina la fecha del evento, número de participantes, acceso a servicios sanitarios, facilidades para llegar, para servir alimentos y de parqueo.
- Realice un programa y un presupuesto. Integre un equipo de trabajo y asigne responsabilidades. Además, de seguimiento a las prácticas o cultivos que se quieren mostrar.
- Determine las demostraciones o resultados que se quieren compartir.
- Rotule cada estación o parcela demostrativa.
- Establezca un programa con la secuencia de las demostraciones, duración en cada una y la ruta a seguir.
- Seleccione los temas, la estación, así como el extensionista, investigador o productor que estará atendiendo cada parcela/estación.
- Ubique las estaciones estratégicamente para que queden en lugares cómodos, agradables y frescos.
- Organice pequeños grupos, asigne guías para cada grupo. Organice las actividades didácticas.

- Establezca un orden lógico-secuencial para el desarrollo de las demostraciones.
- Propicie un ambiente de comunicación, de valores, puntualidad, cortesía, respetando las individualidades.
- Sepa escuchar, promueva la participación y respete los saberes de las personas.
- Limite la capacidad de productores participantes a la capacidad del espacio en campo, de manera que puedan ver fácilmente la demostración.
- Apoye las demostraciones con materiales educativos.
- Evalúe la actividad.

Figura 1. Día de campo en la Estación Experimental Ing. Enrique Jiménez Núñez, Guanacaste.

Fuente: INTA.

Información adicional en:

- Calivá, J. 2013. Buenas prácticas de extensión para capacitar, organizar y transferir tecnologías a los productores de café. San José, Costa Rica. IICA. 84 p.
- Geilfus, F. 1997. 80 Herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. San Salvador, El Salvador. IICA-GTZ. 208 p.